

DUAL TA'LIMI ASOSIDA O'QITISHDA O'QUVCHILARNING KOGNITIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Sh.B. Ochilov, Navoiy davlat universiteti dotsenti
S. Davronova, Navoiy davlat universiteti magistri

Mazkur maqolada, ta'lim muassasalarida dual ta'lim mashg'ulotlarni joriy etish orqali o'quvchilarning kasbga oid qarorlarini shakllantirish, jahon ta'lim tizimida dual ta'limining o'rni, bugungi kundagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Maxsus ta'lim dasturlar asosida ta'lim muassasasi va korxonalar o'rtasida o'zaro integratsiyasi virtual simulyatsiyalar va onlayn konsultatsiyalar orqali kasbga yo'naltirish jarayonini optimallashtirishning amaliy jihatlarini o'rganilgan. Dual ta'limi asosida o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini aniqlash va ularni tegishli kasblarga yo'naltirishning metodologik asoslari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, kognitiv, kasb tanlash, kasb-hunar, korxonalar, raqobatbardosh, integratsiya, kasbiy faoliyat, umumkasbiy fanlar, metodologiya, texnologiya, Real hayot, tashkilot.*

В данной статье показана роль дуального образования в мировой системе образования, важность формирования карьерных решений студентов посредством внедрения классов дуального образования в образовательных учреждениях. На основе специальных образовательных программ, взаимной интеграции учебных заведений и предприятий посредством виртуальных симуляций и онлайн-консультаций изучены практические аспекты оптимизации процесса профориентации. Обсуждены методические основы определения познавательных способностей студентов на основе дуального образования и направления их на соответствующие профессии.

Ключевые слова: дуальное образование, познавательное, выбор профессии, профессия, предприятие, конкурентоспособность, интеграция, профессиональная деятельность, общепрофессиональные науки, методология, технология, Реальная жизнь, организация.

This article shows the role of dual education in the global education system, the importance of shaping students' career decisions through the introduction of dual education classes in educational institutions. Based on special educational programs, mutual integration of educational institutions and enterprises through virtual simulations and online consultations, practical aspects of optimizing the career guidance process were studied. The methodological foundations for determining the cognitive abilities of students on the basis of dual education and directing them to the appropriate professions are discussed.

Key words: dual education, cognitive, choice of profession, profession, enterprise, competitiveness, integration, professional activity, general professional sciences, methodology, technology, Real life, organization.

Bugungi kunda jamiyatimiz uchun har tomonlama rivojlangan fan texnika taraqqiyotini hayotga tadbiiq eta oladigan yetuk, malakali kadrlar tayyorlash masalasi turibdi. Shu jumladan umumiy o'rta ta'lim fanlarini o'qitishning uzliksizligini va izchilligini ta'minlash, zamonaviy metodologiyasini yaratish, umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartlarini kasb-hunarga ya'ni Dual ta'lim asosida o'qitishni takomillashtirish, o'quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi 163-son qarorida 4-bandida

– har yili tasdiqlangan reja asosida o'quvchilarni dual ta'lim dasturlari asosida o'qishga jalb etish bo'yicha kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etsin;

– dual ta'lim tashkil etiladigan tashkilot va professional ta'lim muassasasida ta'lim jarayonini tashkil etish yuzasidan hamkorlikni yo'lga qo'ysin hamda kelishilgan o'quv rejasi va o'quv jarayoni grafigini tasdiqlasin;

Ushbu qarorga muvofiq ta'limda olib borilayotgan islohotlar, o'zgarishlar o'quvchilarda nafaqat ta'limiy, balki kasb tanlashga yo'naltirish, hayotiy bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Ta'lim sahasidagi ana shunday vazifalardan biri Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak texnologiya o'qituvchilari tayyorlash sifatini oshirish, hozirgi zamon talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasidir.

Jahon ta'lim tizimini dual ta'lim dasturiga asoslangan holda modernizatsiyalash, o'qitishning metodik asoslarini zamonaviy rivojlanish tendensiyalariga muvofiq takomillashtirish amaliyotiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, texnologiya fanini dual ta'limi dasturi asosida o'qitish orqali o'quvchilarning kasb-hunarga yo'naltirish bilan birga kasbiy kompetentligini tarkib toptirishning pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish maqsadida Germaniya kasb-hunar maktabining dual ta'lim tizimini ko'rib chiqamiz.

Germaniya kasb-hunar ta'limining dual tizimi. Germaniyada kasb-hunar ta'limi dual tizimga asosan tashkil etilgan. "Dual" tushunchasi ikkilik degan ma'noni bildiradi va uning asosiy elementidan biri korxonaga bo'lsa, ikkinchisi kasb-hunar maktabi hisoblanadi. Korxonaga va kasb-hunar maktabi hamkorlikda kasb-hunar ta'limi jarayonini ta'minlaydi. Korxonaga va kasb-hunar maktabi o'rnashgan joyi va ishlash vaqti turli xil bo'lsada, bir-biri bilan hamkorlik qiladi.

Kasb-hunar ta'limining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:
o'quvchi tanlagan kasbining asoslarini o'rganishi;

o'quvchi kasbiy faoliyatiga zarur bo'lgan muayyan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishi;

o'quvchi kasbiy faoliyatiga zarur bo'lgan muayyan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishi;

o'quvchi o'z kasbiy faoliyatda ishlash layoqatiga ega bo'lishi;

o'quvchi ta'lim olish davomida ish tajribalarini to'plashi;

O'quvchi kasb-hunar ta'limini muvaffaqiyatli bitirishi uchun zarur bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga harakat qilishadi. O'quvchi o'quv jarayoniga bog'liq bo'lmagan ishlarni yoki jismoniy imkoniyatlaridan ortiq bo'lgan ishlarga jalb qilinmaydi.

Kasb-hunar ta'limi o'quv jarayoni o'quvchilar quyidagi ishlarni bajarishi majburiy hisoblanadi:

– ishlab chiqarish ta'lim ustalari tomonidan berilgan kasb-hunar ta'limiga bog'liq bo'lgan bo'yruqlarni bajarish;

– kasb-hunar maktabida va korxonalararo o'quv markazida o'tkaziladigan darslarda qatnashish;

– hisobot daftarlarini muntazam to'ldirib borish va ularda o'quv jarayonining har bir bosqichni yozib borish;

– korxonaning ishlab chiqarish sirlarini oshkor qilishdan saqlanish va raqobatdan ogoh bo'lish.

Kasb-hunar ta'limida tahsil olayotgan o'quvchilar suhbat natijasiga qarab o'quvchilarga guvohnoma beriladi. O'quvchilarning kasbiy kompetentligi o'rganiladi va shu tariqa hamkorlikda samarali tanlov o'tkaziladi.

Dual tizim, hatto o'zini oqlagan bo'lsa ham, uni kamdan kam mamlakatlarda uchratish mumkin. U kasb-hunar ta'limining bir necha o'qitish joylariga bo'linganligi bilan xarakterlanadi va ba'zida korxonalararo o'quv markaziga yuboriladi. Kasb-hunar maktabi maxsus nazariy va umumiy ta'limni beradi. Ular aniq biror bir kasbga bog'liq umumta'lim. Umumkasbiy va maxsus fanlar o'rgatiladi. Professional ta'lim tizimida o'quv rejaga asoslangan holda har bir

kasb-hunar maktablari, politexnikumlar o'zining o'quv rejasini ishlab chiqadi. Ishlab chiqarish korxonasi, ya'ni ish joyidagi ta'lim amaliy kasb-hunar ta'limini beradi. "Kasb-hunar ta'limi korxonaga o'z vaqtini rejalashtirishni, o'qitish joyini va o'qitish metodini erkin tanlaydi. Korxonalararo va korxonaga ichidagi o'quv markazda qisman ta'lim kurslari o'tkaziladi.

Korxonaga va kasb-hunar maktabining vazifalari quyidagicha taqsimlangan: korxonaga amaliy ko'nikmalarni o'rgatishga, kasb-hunar maktabi esa nazariy bilimlarni berishga mas'ul. Real hayotda korxonaga nazariy mashg'ulotlarni ham o'tkazadi, kasb-hunar maktabida esa nazariy mashg'ulotlarga qo'shimcha ravishda amaliy mashg'ulotlar ham o'tkaziladi. Bundan kelib chiqib aytilish mumkinki, dual ta'lim tizimida bir-birini takrorlash o'rniga, bir-birini to'ldirib borish juda muhimdir.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, dual ta'lim tizimiga asoslangan texnologiya fanini fanlararo aloqadorlikni

ta'minlashning integrativ mexanizmlarini takomillashtirishning metodik tizimini ishlab chiqishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, kasb-hunarga yo'naltirishning, nazariy bilimga asoslangan holda ishlab chiqarish korxonalariga ekskursiyalarni amaliy jihatdan tizimli qo'llash asosida o'quvchilarning kasbiy savodxonligini oshirish ishlab chiqarish va kasbiy bilimlarning integrativlikka ustuvorlik berish asosida daxldorlik tuyg'usini tarbiyalashning ilmiy asoslarini tadqiq etish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Kasb-hunar maktablari va politexnikumlarda dual ta'limni joriy etish maqsadida quyidagi ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda:

Ta'lim muassasasi va korxonalar o'rtasida o'zaro integratsiyasi:

– tashkilotga bir yoki bir nechta professional ta'lim muassasasi bilan va professional ta'lim muassasasiga ham bir yoki bir nechta tashkilot bilan shartnomalar rasmiylashtirishiga ruxsat beriladi;

– tashkilotda o'quvchilarning dual ta'lim dasturi bo'yicha nazarda tutilgan bilim, ko'nikma va malakani egallashlari uchun yetarli shart-sharoitlar mavjudligi professional ta'lim muassasasi tomonidan shartnoma rasmiylashtirishdan kamida bir hafta oldin o'rganilib, tegishli xulosalar tayyorlash;

– tashkilot bilan o'quvchi o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi o'quvchi yoki tashkilot tomonidan taqdim etilgan taqdirda, professional ta'lim muassasasi o'quvchini o'quvchilar safiga qabul qilish;

– Professional ta'lim muassasalari tashkilotlar bilan har yili kamida ikki marta dual ta'lim dasturlari bo'yicha o'quvchilarni o'qishga jalb etish maqsadida kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etash;

– o'qitish davomiyligi, nazariy va amaliy ta'lim muddatlari hamda yakuniy davlat attestatsiyasi tashkilot va professional ta'lim muassasasi tomonidan tasdiqlanadigan o'quv rejasi va o'quv jarayoni grafigi asosida belgilanish;

– o'quv jarayoni grafigida o'quvchilar bir haftada, qoida tariqasida, kamida ikki kun professional ta'lim muassasasida ta'lim dasturining

nazariy, o'quv va amaliy qismini, qolgan kunlari ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliy qismlarini tashkilotda o'tkazishlari nazarda tutiladi.

Kadrlar borasida ehtiyojlarni aniqlash:

Tashkilotning tegishli buyrug'i asosida o'quvchilarga dual ta'lim bo'yicha tashkilotning tajribali xodimlaridan ustoz biriktiriladi.

Dual ta'lim shaklida kasblarning (mutaxassislik) murakkablik darajasidan kelib chiqqan holda, ta'lim olayotgan har 12 - 15 nafar o'quvchiga qoidaga ko'ra tashkilot tomonidan kamida bir nafar ustoz biriktiriladi. Hunarmandchilikka oid kasblar bo'yicha har 15 nafar o'quvchiga bir nafar ustoz biriktirilishiga ruxsat etiladi.

Ustozning faoliyati tashkilot mutasaddilari tomonidan nazorat qilinadi. Tashkilot tomonidan o'quvchilarga biriktiriladigan har bir ustozga to'g'ri keladigan o'quvchilar va ish o'rinlari soni texnologik jarayonlarning murakkablik darajasidan kelib chiqqan holda professional ta'lim muassasasi bilan kelishiladi.

Kadrlar tayyorlash yo'nalishini tashkil etish:

– tashkilotning malakali mutaxassislari mashg'ulotlarni o'tkazishga jalb etish:

– dual ta'lim jarayoni professional ta'lim muassasasi tomonidan tashkilot bilan kelishgan holda tasdiqlanadigan o'quv rejasi va o'quv jarayoni grafigi asosida tashkil etish;

– o'quvchilarning ta'lim jarayonining nazariy, o'quv va amaliy qismidagi ishtiroki professional ta'lim muassasasida guruh jurnallarida, ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliy qismidagi ishtiroki tashkilotdagi o'quvchilar kundaligida qayd etib boriladi.

– o'quvchilarni baholash va yakuniy davlat attestatsiyasini o'tkazish qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi;

– tashkilotda amaliyot bazalaridan, tashkilotning moddiy-texnik bazasidan foydalanish;

– dual ta'lim vaqtida tashkilotdan shartnomaga muvofiq ish haqi olish.

O'quvchilar zimmasiga quyidagi majburiyatlar mavjud:

– tashkilot va professional ta'lim muassasasida belgilangan tartib va qoidalarga rioya qilish;

– professional ta'lim muassasasi va tashkilot o'quvchilarning ishtiroki, o'zlashtirishi, ichki tartib-qoidalarga rioya etishi kabi masalalarda ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish;

– dual ta'lim jarayonida professional ta'lim muassasasi va tashkilot tomonidan berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarish;

– o'quvchi kundaligini o'z vaqtida yuritib borish va hisobotlarni topshirish.

– dual ta'limda tahsil olgan tayyor kadrlarning malakasini baholash.

Dual ta'limi asosida o'qitishda o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini izchillik bilan rivojlantirish yordamida bilimlar va ularning ma'nosini yuzaga chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'quvchilarda e'tirof etilish, eslab qolish, tahlillash, aks ettirish, tushunish va atrofdagi hodisalarni baholash kabi psixologik jarayonlar, shuningdek, ular haqidagi ma'lumotlarni amaliyotda qo'llash tayanch vazifasini bajaradi. Ta'lim o'zida bilish jarayonlarini ifodalab, bilimlarning uzatilishi va o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Borliqni o'rganish, anglash o'zaro uyg'unlikda namoyon bo'lgani kabi keyingi tadqiqotlar tahlili zamonaviy fan tarmoqlarining o'zaro aloqadorligi mumkin qadar oshib borayotganligini hamda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar borgan sari turli fanlarning birikish nuqtalarida kuzatilayotganligini ko'rsatmoqda. Kognitiv tadqiqotlar ta'lim oluvchi shaxsining quyidagi intellektual sifatlarini aniqlash va rivojlantirishni maqsad qilib qo'yadi: turli vazifalarni qo'yish va hal qilish qobiliyati; turli vaziyatlarga tezkor egiluvchan ta'sir ko'rsatish; farazlarni shakllantirish va tekshirish; atrof-muhitni o'zlashtirish; o'rganiladigan fanning tuzilishini aniqlashtirish; intellektual ko'nikmalarni egallash; o'zgaruvchan sharoitlarga

adekvat mo'ljal olish va boshqalar. Yuqoridagi tavsiflardan xulosaga kelish mumkinki, Dual ta'lim tizimi asosida o'qitish axborotlar manbasidan qat'iy nazar qaror qabul qilish, qayta ishlash va real hayot jarayonlarining faol ishtiroki hamda kognitiv psixologiya nazariyalariga tayangan holda ilg'or usul va vositalaridan unumli foydalanishni nazarda tutadi.

Adabiyotlar:

1. N. Tayloqov, B. Akbarov, A. Jalilov O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish texnologiyalari. -Toshkent: Kamalak. 2017 y. -160 b.
2. T. Djo'rayev. Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish tizimini yanada rivojlantrish istiqbollari va vazifalari. J. Maktab va hayot. -205. №7.
3. A. Jalolov. Kasb qanday tanlanadi. -Toshkent, "Yangi asr avlodi" 2010 y.
4. Sh.B.Ochilov, A.A. Sharipov, R.X. Xoliqulova. Texnologiya fanini dual ta'lim tizimi asosida o'qitish metodikasi, Uzbek Scholar Journal. 2024/2. 82-82 b.
5. Sh.B. Ochilov. Texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning ekologik aspektlari. Fizika, matematika va informatika jurnali. 2023 yil. 2-son. 102-109 betlar.

